

BEMORLARNI PARVARISH QILISHDA HAMSHIRANING O'RNI

Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat

salomatligi texnikumi o'qituvchilari

Sayfeyeva Nilufar Asliyevna

Oblaqulova Iroda Amriddin qizi

Meliyeva Sevara Xoshimovna

Norimova Dilshoda Elmuradovna

Annotatsiya: Bemorning ma'lum bir tartibga amal qilishi, to'g'ri ovqatlanishi, vrach buyurganlarini to'la to'kis bajo keltirishi, bemor ahvolini uzluksiz kuzatib borish, shuningdek dard tufayli zaiflashib qolgan organizmni boshqa kasalliklardan himoya qilish ham bemorni parvarish qilishga kiradi.

Kalit so'zlar: sog'lom turmush, gigiena, to'g'ri ovqatlanish, badantarbiya bemor, parvarish, zambil, choyshab, klyonka, doridarmonlar.

THE NURSE'S ROLE IN PATIENT CARE

Anatation: Patient care includes following a certain regimen, eating right, following the doctor's instructions, continuously monitoring the patient's condition, as well as protecting the body weakened by pain from other diseases.

Keywords: healthy life, hygiene, proper nutrition, physical education, care, mattress, sheets, diapers, medicines.

Tibbiyotning asosiy vazifasi inson sog'ligini va yo'qotilgan sog'ligini tiklashdan iborat. Sog'likni saqlash borasida har bir insonning, har bir oilaning o'z maslakdoshi, o'z yordamchisi bo'lishi lozim. Oilaviy shifokor o'zi mas'ul oilaning barcha a'zolarining tibbiyot soxasidagi muammolarini hal etishi maqsadga muvofiqdir. Bular shu oila a'zolarining mukammal o'sishi, kasalliklarning profilaktikasi, rehabilitatsiyasi va har bir oilaning uzluksiz tibbiy

nazoratini ta'minlash, ularning tibbiy madaniyatini oshirish demakdir. Bu mavzu zamonaviy tibbiyot uchun katta ahamiyat kasb etadi.

Bemorni parvarish qilish - bemor (kasal)larga har tomonlama yordam berish va vrach ko'rsatmalarini bekamu kust amalga oshirishni ta'minlaydigan tadbirlar majmui; davoning muhim tarkibiy qismi. Turli kasalliklarda bemorni parvarish qilishning o'ziga xos xususiyatlari bor. Shu bilan birga barcha bemorlarga tegishli umumiy parvarish qoidalari mavjud. Bemorning ma'lum bir tartibga amal qilishi, to'g'ri ovqatlanishi, vrach buyurganlarini to'la to'kis bajo keltirishi, bemor ahvolini uzluksiz kuzatib borish, shuningdek dard tufayli zaiflashib qolgan organizmni boshqa kasalliklardan himoya qilish ham bemorni parvarish qilishga kiradi. Bemorni parvarish qilish tadbirlari bemorning umumiy ahvoriga qarab belgilanadi.

Vrach lozim bo'lgan tartib (rejim)ni tavsiya etadi, ya'ni qimirlamay yotish tartibi (o'rinda harakat qilinmaydi), yotish tartibi (o'rinda turmasdan harakat qilish mumkin), yotib turish tartibi (xona ichida harakat qilish mumkin), umumiy tartib (faol harakat qilishga ruxsat beriladi). Bemor o'ziga o'zi bemalol qaray olsa ham, uning yaqinlari iloji boricha qulay sharoit tugdirishlari, kayfiyatini buzmasliklari, vrach ko'rsatmalarini amalga oshirishini kuzatib borishlari lozim. Bemor uyida davolanadigan bo'lsa, u yotgan xona alohida, ozoda, yorug, iliq ($18 - 20^{\circ}$) bo'lishi, kupda uch mahal — ertalab, kunduzi va kechqurun — uxlashdan oldin shamollatib turilishi zarur (hatto qishda ham). Bunda bemorni issiq adyol, boshini qalin sochiq bilan o'raladi va yuzi ochiq qoddiriladi. Bemor sovqotmaydigan qilib yaxshi o'rab qo'yilsa, sof havo hech zarar qilmadi. Yezda derazani kun buyi ochib qo'ygan ma'qul.

Xona kuniga 2-marta: ertalab va kechqurun yotishdan oldin yig'ishtirib, tozalanadi. Bunda deraza romlari, eshik, mebellar nam latta bilan artiladi, pol yuviladi yoki latta o'ralgan chutka bilan tozalanadi. Gilamlar, qalin deraza pardalar vaqtincha yig'ib qo'yilgani ma'qul yoki tez-tez (haftada 1 — 2-marta) chang yutgich bilan tozalanadi. Xonada pastroq tovushda gaplashish kerak, ammo pichirlab gaplashish yaramaydi. chunki bu bemorga go'yo uning ag'voli

og'irligini yashirishga urinayotgandek bo'lib tuyuladi, radio va televizor ovozi pasaytirib qo'yiladi. Bemorii biror joyga o'tkazish kerak bo'lsa, maxsus kreslo yoki zambildan foydalaniladi. Bu ishni bajaruvchi yolg'iz bo'lsa, u bir qulini bemorning kuragi ostidan, ikkinchisini sonining tagidan o'tkazib, ko'taradi; bunda bemor kutaruvchining buyniga osilib oladi. Boshqa joyga utkazishdan oldin joyning tayyorligi kuzdan kschiriladi. Ahvoli ogir bemorlar choyshabi tagidan kleyonka solinadi. dumg'aza ostiga rezina doira, ostga tuvak, siydikdon qo'yiladi, ularga yechinishlarida yordam ko'rsatiladi.

Bemorning ko'rpa to'shagi uzun va keng bo'lgani ma'qul. To'shak ustidan oq choyshab yoziladi. Ba'zi kasalliklarda vrach tavsiyasi bilan tushak ostidan uning kattaligida taxta quyiladi. Bemorni issiq qilib, o'rabchirmash yaramaydi. Karavot iyeltgich asboblariga yaqin qo'yilmaydi, uni ikki tomonidan bemor oldiga bemalol kelish mumkin buladigan qilib qo'yish kerak. Bemor choyshabini ehtiyotlik bilan almashtirish lozim. Buning uchun bemorni (agar turolmasa) avaylab urin chetiga surib, choyshabning bo'shagan kismini yumaloklab o'rab, bemor yotgan joygacha olib kelinadi, uning o'rniga toza choyshab yozib, bemorni uning ustiga o'tk^ziladi, o'ralgan kir choyshab esa yig'ishtirib olinadi. Og'ir yotgan bemorning ko'ylagini almashtirganda ko'ylak etagini yuqoriga tomon yig'a borib, avval boshidan, so'ngra qo'llarida) chiqariladi, ko'ylak kiygizishda esa buning aksicha amal qilinadi. Ko'l oyoq shikastlanganda kiyim avval sog' qo'loyoqaan, keyin kasach qo'l oyoqdan yechiladi, kiygizishda esa buning aksicha qilinadi. Bemorga vrach ruxsat etgan bo'lsa, haftada 1-marta uni cho'miltirish mumkin.

Agar bunga ruxsat berilmasa. kundalik yuvib tarashdan tashqari, bemor badanini qaypagan suv yoki maxsus eritmalarga ho'llangan latta bilan artib turiladi. Bemor qattiq terlasa, kiyimi bot bot almashtirilib, badani quruq sochiqqa artiladi (badani doim quruq va toza turishi kerak). Yuz, bo'yin va gavdaning yuqori qismini kunda yuvib turish, qo'lni har safar ovqatlanishdan oldin yuvish kerak. O'rnidan turmaydigap bemorlar oyog'ini karavot ustiga togora qo'yib. haftada 2 — 3-marta yuviladi. Ogir yotgan bemorlarning jinsiy

a'zolari va orqa chiqaruv teshigi sohasi har gal hojatdan keyin yuvib turiladi. Ich ketganda darhol kleyonka va choyshab (lozim bo'lsa kiyimlarni ham) almashtiriladi va orqa peshov sovunlab yuviladi. Sochni har kuni iliq suv bilan namlab tarab, toza tutiladi. Tirnoqlar vaqti vaqti bilan olib turiladi. Bemor tishini kuniga 2 mahal yuvib. har gal ovqatlangandan keyin og'zini chayib turishi lozim. Og'ir yotgan bemorlar tishi 0,5% li soda yoki margansovkaning kuchsiz eritmasiga namlangan paxta bilan artiladi. Quloqlar iliq suv va sovun bilan yuvib turiladi, unda modda yig'ilib qolsa, 3% li vodorod peroksid eritmasidan bir necha tomchi tomizib. so'ngra paxta pilikcha yordamida ehtiyotlik bilan olinadi. Quloqni tozalaganda gugurt cho'pi, soch to'g'nog'ichi va boshqalardan foydalanish yaramaydi, aks holda quloq pardasini teshib yuborish mumkin. Ko'zdan kiprik va qovoqlarning yopishib qolishiga sabab bo'ladigan suyuqlik ajraganda (ko'proq bolalarda) ertalab yuvintirish vaqtida kuzni ehtiyotlik bilan iliq suvda paxta bo'lakchasi bilan yuviladi.

Burundan suyuqlik oqqanda yoki qaloq hosil bo'lganda uni vazelin moyi yoki glitserin tomizib yumshatiladi va paxta pilik bilan asta tozalanadi. Yotgan bemorlarga tuvak va siydikdon tutiladi, u oldin tozalab yuviladi va dezinfeksiyalanadi. Bemorning haroratini ertalab va kechqurun ulchab, yozib qo'yish juda muhim, chunki haroratning o'zgarishiga qarab, kasallikning qanday o'tayotganini va davolash nafini bilsa bo'ladi. Bemor ovqati oqsil, uglevod, yog, mineral tuzlar, vitaminlarga boy bo'lishi kerak. Bemorni kuniga 4 mahal (ma'lum soatlarda) ovqatlantirish lozim. Ovqatlarning xilma xil bo'lishi, dasturxonni chiroyli qilib bezash bemorning ishtahasi ochilishiga yordam beradi. Ko'pgina kasalliklarda vrachning o'zi parhez taomlar buyuradi, o'z bilganicha parhez qilish yaramaydi.

Ayrim kasalliklar (ayniqsa, me'daichak kasalliklari)da oz ozdan dambadam ovqatlanish tavsiya etiladi. Og'ir yotgan bemorlarga ovqat qoshiq bilan oz ozdan ichiriladi. Ichimlik va suyuq ovqatlar (qaynatma sho'rva. kisel va boshqalar) jo'mrakli maxsus idishchada ichiriladi. Bemorning uyqusiga, kayfiyatiga, eshushi joyida ekaniga qarab turish muhim ahamiyatga ega.

Bemorni xayajonlantiradigan, uning kayfiyatini buzadigan gaplarni aytish, ezmalik qilish yaramaydi. Bemor ma'yus bo'lib, chiroyi ochilmasa, tinchlantirish, unga dalda berish ma'qul. Bemor yotgan uyda tinchlik saqlash uning tuzuk dam olishiga va miriqib uxlashiga yordam beradi. Terining rangiga, toshmalar bor yo'qligiga, qichishishiga, gavda haroratiga. Yuz ko'zlar ifodasiga e'tibor berish va o'zgarish sezilsa, tezda vrach chaqirish lozim. Shuningdek siydik va najas rangining o'zgarganligi, dori-darmonlar qanday ta'sir etayotganligini kuzatib borish hamda ma'lumotlarni vrachga yetkazib turish lozim. Agar doridan toshmalar tohsa, qichishsa. tilning uchi achishsa, ko'ngil aynisa, bu qaysi dori bilan bog'liqligini aniqlab va uni qabul qilishni to'xtatib, darhol vrachga xabar qilish kerak. Vrach buyurganda bemorga ko'pincha grelka, gorchichnik, kompress qo'yiladi, dori ichiriladi va boshqa Dorini buyurilgan miqdor (doza)da va ma'lum vaqtlarda beriladi. Doridarmonlar quruq, ayrimlari qorong'i va salqin joyda saqlanadi.

Yukumli kasalliklar bilan og'rikanlar, shuningdek keksa bemorlar alohida parvarishga muxtoj bo'ladi. Yuqumli kasallik bemordan atrofdagilarga yuqishi mumkinligini nazarda tutib, tozalikka jiddiy rioya qilish talab etiladi. Ruhii kasallarni parvarish qilganda baxtsiz hodisalar (o'ziga va atrofdagilarga qasd qilish, qochish va boshqalar)ning oldini olishga ahamiyat beriladi.

Adabiyotlar

1. Mamavaliyev N. S, Djaxangirov I. A., Atlas po manipulyatsionnoy texnike i uxodu za bolnimi, T., 1997
2. Marco Mula. Neuropsychiatric Symptoms of Epilepsy//Springer international Publishing Switzerland – 2016
3. WWW.ziyonet.uz